

ГЕН ИНЖЕНЕРЛИГИНИНГ МОДДИЙ АСОСЛАРИ

Файзуллаев Жаҳонгир Шавкат ўғли

Тошкент фармацевтика институти Саноат фармацияси факултети
Саноат фармацияси йўналиши 3-курс талабаси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6519435>

Тадқиқотнинг долзарблиги: Замонавий биотехнология тармоқлари бугуннинг ўзидаёқ катта иқтисодий ва ижтимоий аҳамият касб этмоқда. Бу борада Биотехнология асослари саноати имкониятлари беқиёсдир. Уламинг яна бир тармоғи ўсимлик қолдиқларидан (шоҳшабба, ғо ўзапоя, маккажўхори пояси, сомон ва ҳоказо) шакар ва унинг ўмини босувчи маҳсулотлар ишлаб чиқаришдир. Бундан ташқари микробиологик синтези билан олинган оқсил ва бошқа озиқа ва озуқа моддалардан, суний озиқ-овқат маҳсулотлари тайёрлаш мақсадида фойдаланилганда тўла қийматли озиқа ишлаб чиқаришни амалда чекланмаган ҳажмда ташкил қилиш мумкин.

Тадқиқотнинг мақсади- лаборатория усуллари ёрдамида ирсий хусусиятлари ўзгартирилган янги организмларни яратишдир.

Америкалик олимлар Уотсон ва Крик ўзларининг 1953 йилда яратган оламшумул янгиликлари, яъни ДНКнинг иккиламчи структурасини аниқлаганликлари ва матрица синтезини тушунтириб берганликлари билан ген инженерлигини алоҳида фан сифатида ривожланишига асос солдилар. ДНКнинг қўш спирали, репликация давомида ДНК иплари бўйлаб иккига ажралади, полимеразалар деб аталган махсус фермент она ДНКнинг аниқ нусхасини кўчирадилар. Натижада хужайра бўлиниши олтидан 2 та бир хил ДНК молекулалари ҳосил бўлади ва улардан бири хужайра бўлингандан сўнг қиз хужайрага ўтади.

Қиз хужайрада она хужайрада бўлган барча ахборотлар бўлади ва у, она хужайра бажарган барча функцияларни бажаради. Шундай қилиб, тирик организм хужайраларида ўзига хос реакция – матрица синтези рўй беради. Молекулаларнинг бири – матрица, иккинчиси эса шу матрица асосида тузилади. ДНК репликацияси, барча турдаги РНК ва иРНК структурасига мос равишда оқсил молекулаларининг синтез бўлиши ва тўпланиши, буларнинг барчаси матрица синтезининг вариантлари бўлиб, доимо бу жараёнлар нуклеин кислоталар иштирокида амалга ошади. Худди шу механизм асосида РНКнинг йиғилиши амалга ошади, фақатгина 2 та спирал эмас, балки битта спираллик молекула (РНК) ҳосил бўлади. Бу жараён транскрипция дейилади. Демак, хужайрадаги ахборот оқими,

матрица синтезининг барча реакцияларини амалга оширади, яъни, ДНК репликацияси (ирсий ахборотни қиз ҳужайраларга узатиш учун керак), транскрипция (ҳужайра ядросида и-РНКни синтези) ва трансляция (рибосомалар ёрдамида и-РНКда оқсил занжирларини йиғилиши) жараёнлари амалга ошадилар. 248 Организмнинг ирсий хусусиятларини ўзгартиришни ўрганилгандан кейин билан трансген ўсимлик ва ҳайвонлар яратиш ва уларни клонлаш имкони туғилган. Эукариотларнинг ҳужайраларидаги генларни тузилишини ўрганиш клонлаш ва ДНКни бирлаштириш методларига асос солган. Олимлар томонидан овальбуминнинг 386 та аминокислотадан тузилган молекуласини синтезида қатнашувчи информация РНКси ажратиб олинган ва ушбу РНКнинг 1872та нуклеотидан, 1158 тасигина оқсилнинг 386та аминокислотасини кодлаши, шу билан бирга 5'-учдаги 64 та нуклеотид ва 3'- учдаги 650 та нуклеотид трансляцияланмаслигини аниқланган. и-РНКдан овальбумин генига мос келувчи ДНК нусхасини олиб, уни плазмидага жойлаштирганлар ва уни *E.coli* ҳужайрасида клонлаштирганлар. Франциялик олимлар эса, ДНК нусхасини рестриктазалар ёрдамида парчаланмаслигини аниқлаганлар, чунки ушбу ДНК, рестриктаза ферментлари танийдиган 6 та нуклеотидли кетма-кетликни ўзида тутмаганлар. 1977 йили франциялик олимлар “овальбуминнинг информация РНКси билан транскрибцияланмайдиган ДНК геномида, и-РНКда учрамайдиган қисмлар бор”, деб фараз қилганлар. Геннинг узлукли тузилиши кейинчалик бошқа генларда ҳам кузатилган. Кейинчалик, Шамбон ва Курильскининг кўрсатишларича, овальбумин генининг ДНКси и-РНК билан қисман бирлашади: ДНКнинг 7 та участкаси РНК билан гибридланмасдан қолади. Геннинг мРНКда учрамайдиган ушбу участкаларига интронлар деб ном берилган. Интронлар овальбуминни кодлайдиган ДНК кетма-кетлигини 8 та фрагментдан иборат бўлган экзонларга ажратиб турадилар. Интронлар геннинг маълум бир қисмида учрайдилар, уларни ҳажми катта бўлиб, 100 дан-бир неча мингтагача бўлган нуклеотидлар жуфтлигидан иборатдир. Ўртача ҳисоблаганда интронлар экзонлардан узунроқдир. Ҳозиргача ўрганилган сут эмизувчилар, қушлар ва амфибияларнинг генларининг тузилиши яхлит кўринишда эмаслиги аниқланган, яъни улар экзонлар ва интронлардан тузилганлар. Фақатгина гистон ва интерферонларнинг генлари бундан мустаснодир. Яхлит бўлмаган генлар булардан ташқари яхлит бўлмаган генлар ҳашоротларда ва ачитқиларда, ҳамда ДНК сақлаган эукариот

хужайралар ядросида кўпаядиган вирусларда ҳам топилган. 11.2. Ген инженерлигининг ферментлари. Ген инженерлигида рекомбинант ДНКларни конструкциялашда ишлатиладиган ферментлар куйидаги гуруҳларга бўлинадилар: - ДНК фрагментини олиш учун ишлатиладиган ферментлар (рестриктазалар); - ДНК матрицасида ДНКни (полимеразалар) ва РНКни (қайтар транскриптазалар) синтезловчи ферментлар; - ДНК фрагментларини бирлаштирувчи ферментлар (лигазалар); - ДНК фрагменти учлари структурасини ўзгартирувчи ферментлар. Рестриктазалар (рестрикцияловчи эндонуклеазалар) – ДНК молекуласида маълум бир нуклеотидлар кетма-кетлиги (рестрикция сайтлари)ни таниб, уларга «хужум қилувчи» ферментлардир. Рестрикция ва модификация системалари бактерияларда кенг тарқалган: улар резидент ДНКни бегона нуклеотидларни киришидан ҳимоя қиладилар. 1968 йили Мезельсон ва Юанлар метилланмаган ДНКни парчаловчи рестриктазани ажратиб олишган. 1970 йили эса Смит ва Вилькокс *Haemophilus influenzae* дан ДНКнинг аниқ бир кетма-кетлигини парчаловчи биринчи рестриктаза (Hind III)ни ажратиб олишган. Ҳозиргача 3500 дан кўпроқ рестриктазаларни субстрат спецификлиги аниқланган бўлиб, улардан 238 таси нуклеотид кетма-кетлигини уникал структурасини танийдилар (прототиплар).

ДНКни бир хил участкасини танийдиган рестриктазалар изошизомерлар гуруҳини ташкил қилиб, бир-бирларидан баъзи-бир хоссалари билан фарқ қиладилар. Жумладан, 2 занжирли ДНКни ҳар хил парчалайдилар. Ҳозиргача аниқланган рестриктазаларни ярмидан кўпроғи, 4-, 6-, 8- нуклеотид кетма-кетликни танийдилар. Бактерияларнинг барча рестриксион эндонуклеазалари ўзига хос, қисқа ДНК кетма-кетлигини танийди ва улар билан боғланади. Бу жараёнда ДНК молекуласи таниш сайтида кесилади. Бактерия штамми рестриксион фаолликка эга бўлиши билан бирга ДНКни метиллаш хусусиятига ҳам эга бўлиши мумкин.

Асосий адабиётлар

1. Стаҳл, Улф, Доналиес, Уте Э.Б., Невоигт, Элке, “Фоод Биотехнологий” 2015. Сведиш Институте. Сроати
2. Артикова Р.М., Муродова С.С. Қишлоқ хўжалик биотехнологияси. Дарслик. Т.: Фан ва технология. 2010. -279 б.
3. Хўжамшукуров Н.А., Давранов Қ.Д. Саттаров М.Э. Озиқ-овқат ва озуқа маҳсулотлари биотехнологияси. Дарслик. Т.: Тафаккур қаноти. 2014. -175 б.

Интернет сайтлари

4. www.ziyonet.uz

5. www.molbiol.ru

6. www.bioblibrary.ru

WOC

**WORLD
ONLINE
CONFERENCES**

